

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E PROTAGONISMO ESTUDANTIL: a experiência de leitura e escrita no Projeto Descobridores da Matemática

Sarah Oliveira Elias
Licencianda Matemática - UFMG, Belo Horizonte
sarahelias308@gmail.com

Ruana Priscila da Silva Brito
Centro Pedagógico - UFMG, Belo Horizonte
ruanabrito@gmail.com

Maria Carolina da Silva Caldeira
Centro Pedagógico - UFMG, Belo Horizonte
mariacarolinasilva@hotmail.com

Resumo

Este trabalho descreve uma experiência desenvolvida com estudantes do 4º e do 1º ano do Ensino Fundamental no âmbito do Projeto Descobridores da Matemática, uma parceria entre o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (ICEx/UFMG), a Unidade de Educação Básica e Profissional “Centro Pedagógico” (CP/EBAP/UFMG) e escolas municipais do município de Belo Horizonte. A proposta adotou uma metodologia ativa e colaborativa, estruturada em três etapas: atuação dos/as estudantes do 4º ano como monitores/as de uma turma do 1º ano; registro reflexivo das experiências em diário de bordo; e resolução de desafios matemáticos adequados ao nível e faixa-etária dos/as estudantes monitores/as. Ao longo do processo, foi possível observar avanços significativos tanto no desenvolvimento de habilidades matemáticas envolvendo a leitura, a escrita e a comunicação quanto na cooperação e no senso de responsabilidade dos/as estudantes mais velhos. A experiência confirma o potencial de propostas interativas que integram resolução de problemas (Gebara, 2022) e práticas de leitura e escrita na matemática (Smole, 2001), fortalecendo a formação de sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem da matemática.

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa; Resolução de problemas; Leitura e Escrita Matemática; Protagonismo estudantil; Ensino Fundamental.

1 Introdução

O Projeto Descobridores da Matemática, uma ação de extensão universitária promovida pelo Departamento de Matemática da UFMG em parceria com o Centro Pedagógico da UFMG e escolas municipais de Belo Horizonte, tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades matemáticas e de resolução de problemas com estudantes do Ensino Fundamental, além da formação de futuros professores e do fortalecimento das relações entre universidade e comunidade. Desde 2017, o projeto tem buscado promover práticas que integrem teoria e vivência, valorizando a construção do conhecimento por meio da interação social e da reflexão.

Em 2024, uma nova metodologia foi implementada com estudantes do 4º e do 1º ano, envolvendo atividades interturmas e o desenvolvimento de práticas de escrita e leitura em contextos matemáticos. Destaca-se, ainda, um momento marcante ocorrido no final do ano de 2024, quando um dos estudantes propôs, espontaneamente, um desafio criado em casa. A partir disso, foi realizada uma nova atividade em que os próprios estudantes criaram desafios matemáticos para serem resolvidos pelos colegas. Essa iniciativa revelou um aprofundamento do envolvimento dos/as estudantes, evidenciando seu papel como protagonistas e autores das experiências vividas no projeto, além de marcar a descoberta de uma nova dimensão do projeto: a autoria de desafios.

2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo investigar como a adoção de uma metodologia ativa e colaborativa, articulada com práticas de leitura e, posteriormente, escrita em aulas de matemática, contribui para o desenvolvimento das habilidades matemáticas e do protagonismo estudantil no Ensino Fundamental. Busca-se compreender, em particular, o impacto da resolução e criação de desafios matemáticos pelos/as estudantes na construção de sua autonomia, responsabilidade e engajamento no processo de aprendizagem, bem como acompanhar como os/as estudantes se apropriam do processo e passam a atuar também como autores/as de novas experiências pedagógicas.

3 Quadro Teórico

O desenvolvimento deste trabalho apoia-se na concepção de ensino de matemática por meio da resolução de problemas, entendida não apenas como uma atividade pontual, mas como uma metodologia capaz de promover aprendizagens significativas, mobilizando diferentes saberes e competências.

De acordo com Smole e Diniz (2001), a resolução de problemas constitui-se como uma situação na qual o estudante aprende matemática ao mesmo tempo em que desenvolve procedimentos, modos de pensar e habilidades fundamentais, como ler, interpretar, verbalizar e produzir textos. Esse entendimento amplia a visão da resolução de problemas, situando-a como prática que dialoga diretamente com o desenvolvimento da comunicação, da argumentação e das habilidades leitoras no contexto da matemática.

Ainda segundo as autoras, a resolução de problemas se caracteriza por envolver situações que não possuem soluções imediatas ou evidentes. Para enfrentá-las, os estudantes precisam recorrer aos conhecimentos que possuem, tomar decisões e definir estratégias, de forma autônoma, para buscar uma solução. Isso exige que eles articulem raciocínio lógico, interpretação textual, reflexão e criatividade, aspectos que se mostram profundamente alinhados às práticas desenvolvidas no Projeto Descobridores da Matemática.

4 Metodologia

O estudo foi realizado ao longo do ano de 2024 no Centro Pedagógico da UFMG durante o Grupo de Trabalho Diversificado (GTD), uma disciplina da Matriz Curricular Diversificada do CP/UFMG. Os encontros aconteciam semanalmente às quintas-feiras, sempre na sala de aula do 1º ano e acompanhados pela professora de matemática da turma.

Participaram deste trabalho nove estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 11 anos. A maioria deles já integrava o Projeto Descobridores da Matemática desde 2022, quando cursavam o 2º ano, o que lhes proporcionou um percurso contínuo e aprofundado no desenvolvimento de práticas investigativas e colaborativas em matemática. Em 2024, quatro desses estudantes passaram a atuar como pesquisadores/as mirins, com

apoio de bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em decorrência do reconhecimento obtido pelo projeto na Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas (Febrat) de 2023, na qual o trabalho por eles/as apresentado conquistou o 3º lugar.

A outra turma envolvida era composta por 25 estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental, recém-ingressos na escola. Entre eles, quatro são estudantes Público-alvo da Educação Especial (PAEE). Suas idades variavam entre 5 anos e meio e 7 anos. A interação entre os dois grupos de estudantes - 4º ano e 1º ano - constituiu uma experiência intergeracional potente, especialmente pela forma como os/as estudantes mais velhos se engajaram na mediação das atividades com os mais novos.

Durante os encontros, que ocorreram semanalmente às quintas-feiras, os/as estudantes do 1º ano eram organizados em agrupamentos de cinco. Cada grupo recebia o apoio de dois estudantes do 4º ano, que atuavam como monitores/as, auxiliando na leitura, compreensão e resolução de desafios matemáticos adaptados ao nível da turma. Essa configuração buscava promover uma interação colaborativa e intergeracional, favorecendo o protagonismo dos/as estudantes mais velhos e a escuta ativa entre pares.

A metodologia do trabalho foi estruturada em três etapas principais:

- (1) Os/as estudantes do 4º ano atuavam como monitores/as nos encontros com os/as estudantes do 1º ano, colaborando na resolução de desafios em pequenos grupos;
- (2) Após os encontros, os/as monitores registravam suas observações e reflexões em diários de bordo, prática que fomentava a leitura, a escrita e a autorreflexão sobre o papel que desempenhavam;
- (3) Paralelamente, os/as estudantes do 4º ano também realizavam desafios matemáticos voltados para seu próprio nível de escolaridade. Esses desafios eram selecionados a partir do banco de desafios do projeto, composto inicialmente por atividades de elaboração do próprio projeto, além de adaptações e propostas retiradas de diferentes fontes voltadas à resolução de problemas matemáticos; e também, por uma nova categoria que emergiu nesse grupo: a criação de desafios pelos/as estudantes.

5 Resultados

Um primeiro resultado que gostaríamos de destacar se relaciona com a nova categoria surgida no Projeto: a elaboração dos próprios desafios pelos/as estudantes. Para isso, trazemos para um pequeno exercício de análise o desafio “O leão Mágico”, elaborado pela estudante Maria Cecília (Figura 1). Esse desafio evidencia um domínio sobre a estrutura e a função do texto matemático. A estudante não apenas compôs um enunciado claro e coerente, mas também organizou uma situação-problema com dados bem definidos, uma pergunta objetiva e um contexto lúdico. O uso de grandezas numéricas, como centímetros e semanas, exige do leitor operações de adição e subtração sucessivas, além de multiplicação — habilidades compatíveis com seu nível de escolaridade, e que aqui são mobilizadas de forma autônoma e criativa por quem propõe o problema.

Figura 1 - Desafio criado pela descobridora Maria Cecília

Um elemento que chamou atenção foi a inclusão espontânea de um desenho: uma ilustração feita por ela mesma, mostrando o leão ao lado de uma régua. A princípio, essa escolha surpreendeu a equipe, já que não havia sido sugerido nenhum tipo de ilustração durante a proposta de criação dos desafios. No entanto, ao refletir sobre isso, percebemos que todos os desafios que os/as descobridores/as resolvem no GTD contam com imagens, o

que indica que Maria Cecília se apropriou não apenas da estrutura textual, mas também dos recursos gráficos característicos do gênero. Ela ainda finaliza o desafio com a assinatura “fonte: mariacecilia.com.bh”, demonstrando senso de autoria e pertencimento ao processo. Ao combinar texto, imagem e formatação de forma coesa, Maria Cecília revela um olhar atento à forma e ao conteúdo, e reforça o quanto as práticas de leitura e escrita matemáticas, quando vivenciadas com significado, potencializam o protagonismo e a criatividade dos estudantes.

Os resultados relacionados à prática de elaboração de desafios pelos/as estudantes indicam que a metodologia adotada favoreceu o desenvolvimento das habilidades matemáticas, da comunicação escrita e da reflexão crítica dos estudantes do 4º ano. A atuação como monitores/as promoveu o senso de responsabilidade, autonomia e cooperação, consolidando a aprendizagem interturmas.

Outro resultado que destacamos se relaciona com a escrita dos Diários de Bordo. Os/as estudantes atuavam como monitores/as mas também como pesquisadores/as, inclusive, 4 deles recebiam bolsa de pesquisa do CNPq. Nos encontros com as professoras orientadoras e com a monitora do Projeto, havia sempre conversas sobre a importância da pesquisa; o papel do/a pesquisador/a; a importância do registro e etc. Como resultado, observamos Diários bem escritos e detalhados e estudantes-pesquisadores/as empenhados em todo o processo, como pode ser visto nas imagens a seguir.

A prática de registro nos diários permitiu uma iniciação à prática de organizar, refletir e relatar experiências de maneira escrita. No início, registrar as experiências vividas ainda era uma tarefa desafiadora para muitos deles, especialmente por não estarem acostumados a transformar suas vivências em texto. Para facilitar esse processo, a equipe do projeto sugeriu que os estudantes tentassem se lembrar de tudo que havia acontecido durante a dinâmica e, como estratégia possível, pensassem em cada estudante do 1º ano individualmente, registrando o percurso de resolução de cada uma. Muitos adotaram essa forma de organização, relatando separadamente as estratégias, dificuldades e formas de pensar que observaram. Essa abordagem ajudou a estruturar os relatos e estimulou a observação e a

construção de um olhar investigativo sobre a aprendizagem matemática, ao mesmo tempo em que fortalecia a escrita como ferramenta de reflexão e comunicação.

Figura 2 - Diário de Bordo dos descobridores Nicole Dauanny e Daniel Costa

Fonte: acervo do projeto

Por fim, apresentamos como resultado a prática de resolução de desafios matemáticos. Tanto essa tarefa em si quanto a, por vezes ainda mais desafiadora, de registrar as etapas do raciocínio exigiu dos/as descobridores/as que investigassem o próprio processo lógico-matemático que conduzia à solução. Essa investigação envolvia reconhecer as ferramentas utilizadas e explicitar caminhos que, muitas vezes, pareciam “óbvios” ou intuitivos.

Um momento importante que antecedeu a criação dos desafios pelos/as próprios/as descobridores/as foi um episódio no qual uma crítica foi feita por alguns dos/das estudantes a um dos desafios propostos, o desafio “Brincando com o 7” (Figura 3), com a qual os demais colegas concordaram. Eles apontaram que a imagem ilustrativa presente no enunciado oferecia uma dica visual que, segundo suas palavras, “deixava o desafio fácil demais” e, por isso, “sem graça”. A observação que feita por eles, sem questionamento da equipe,

evidenciou uma compreensão mais sofisticada da proposta do Projeto e da função formativa dos desafios, revelando um início de apropriação crítica do material com que trabalhavam.

Figura 3 - Desafio proposto ao 4º ano

Brincando com o 7

Ana, Beatriz, Carolina, Diana e Elaine, em roda, brincam de falar números consecutivos. Ana começa falando 1, depois Beatriz fala 2 e assim por diante, conforme ilustrado na figura. Elas iniciam a brincadeira no sentido horário e mudam o sentido toda vez que o número falado for múltiplo de 7. Qual delas vai falar o número 32?

- A) Ana
- B) Beatriz
- C) Carolina
- D) Diana
- E) Elaine

Fonte: banco de problemas do projeto.

Foi pouco tempo depois que ocorreu um marco significativo na trajetória dessa turma: um dos estudantes chegou à escola com um desafio matemático elaborado por ele mesmo, sem qualquer orientação prévia ou sugestão por parte da equipe do Projeto ou das professoras. A iniciativa partiu exclusivamente do estudante, que, a partir das habilidades desenvolvidas ao longo de sua vivência no GTD, foi capaz de estruturar um problema com enunciado, etapas e regras nos moldes dos desafios que já havia resolvido. O estudante compreendeu a função do texto na composição de um bom desafio e foi capaz de se apropriar desse formato, o que abriu espaço para que outros colegas também criassem seus próprios desafios nas semanas seguintes.

Por participarem do projeto há um ano e meio, os descobridores do 4º ano já estavam familiarizados — e muitos deles, bastante confortáveis — com a dinâmica do GTD. Essa base sólida favoreceu o acolhimento da nova proposta de criação de desafios próprios. A atividade, além de estimular a criatividade, abriu espaço para a exploração de novos papéis dentro de uma prática que já era estimada e valorizada por essa turma. O envolvimento dos/as estudantes com essa nova faceta do projeto evidenciou um aprofundamento do protagonismo, permitindo que se reconhecessem não apenas como solucionadores, mas também como autores dos desafios vivenciados no contexto da aprendizagem matemática.

Também se observaram avanços importantes entre os/as estudantes do 1º ano. Inicialmente, apresentavam uma participação acanhada, dependente da mediação constante dos monitores. No entanto, ao longo dos encontros, passaram a se envolver de forma mais ativa com os desafios e com os próprios colegas do 4º ano. Essa aproximação se manifestava não apenas durante as atividades, mas também em momentos fora da sala de aula, como no recreio, quando os estudantes demonstravam entusiasmo ao reencontrar os monitores, evidenciando uma aproximação afetiva entre as turmas. Progressivamente, os estudantes mais novos também começaram a demonstrar mais autonomia: iniciavam a resolução dos desafios antes mesmo da orientação dos monitores e, em algumas situações, tentavam resolver os problemas sem solicitar ajuda, sinalizando maior confiança, familiaridade com os desafios e apropriação da proposta.

Figura 4 - Interação entre monitores/as do 4º ano e estudantes do 1º ano

Fonte: acervo do projeto

6 Considerações finais

A experiência vivida no âmbito do Projeto Descobridores da Matemática evidencia a potência de uma proposta que articula vivências desafiadoras com espaços de escuta, registro e troca. O envolvimento dos/as estudantes revelou um engajamento crescente, que ultrapassou as fronteiras das atividades semanais e se estendeu para além da sala de aula. A

apropriação do formato dos desafios, a escrita autoral e a crítica em relação ao material apresentado demonstram o potencial das atividades realizadas no projeto. O trabalho com Diários de Bordo também se mostrou eficaz no fortalecimento das práticas reflexivas e comunicativas, apontando para a importância de valorizar múltiplas linguagens no ensino da matemática. A continuidade do Projeto permitirá aprofundar a investigação sobre os impactos dessa nova etapa e explorar outras formas de protagonismo e autoria discente.

Compreendemos que a proposta cumpriu seu objetivo de incentivar o protagonismo dos/as estudantes e engajá-los/as de forma ativa e criativa nas práticas matemáticas. A construção coletiva e o desenvolvimento de habilidades autorais, como a criação de desafios por iniciativa própria, reforçam a importância de iniciativas que deem lugar à expressão, à autoria e à autonomia no processo de aprendizagem.

O desejo dos/as estudantes em permanecer no Projeto no ano de 2025 também revela a força dessa proposta. Ainda hoje, os/as descobridores/as demonstram entusiasmo e insistem em retomar as atividades do Projeto, expressando com frequência esse desejo à equipe pedagógica. Uma das estudantes chegou a se voluntariar com outra professora de matemática para atuar como monitora de uma turma mais nova, numa demonstração concreta de como a vivência no Projeto despertou um senso de responsabilidade e pertencimento. Esse movimento espontâneo reafirma o valor da experiência vivida e os caminhos possíveis quando os/as estudantes são verdadeiramente envolvidos como sujeitos da aprendizagem.

7 Referências

- [1] GEBARA, S.; GEBARA, T.; FONSECA, R. *Descobridores da Matemática*. Belo Horizonte, 2022.
- [2] SMOLE, K. S; DINIZ, M. I. *Ler, Escrever e Resolver Problemas – Habilidades básicas para aprender matemática*. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- [3] RIBEIRO, Flávia Dias; SMOLE, K.S; DINIZ, M. I; CÂNDIDO, P. *Brincadeiras infantis nas aulas de matemática*. Coleção matemática de 0 a 6 anos. Porto Alegre. Ed. Artmed, 2000.